

Conception et réalisation de la digue rétro-littorale du bois de Sapins

À la frontière entre le fluvial et le maritime

Design and construction of the backshore seawall of the Bois de Sapins at the limit between river and sea

M. Grognet¹, J.F. Frezet², J. Simonis², A. Crapoulet³, M. Clouet⁴

¹ EGIS, Montpellier, France, matthieu.grognet@egis-group.com

³ EGIS, Seyssins, France, jean-francois.frezet@egis-group.com

³ EGIS, Seyssins, France, jules.simonis@egis-group.com

⁴ CA2BM, Montreuil sur mer, France, a.crapoulet@ca2bm.fr

² EGIS, Guyancourt, France, maxime.clouet@egis-group.com

Résumé

Inaugurée en octobre 2022 par la communauté d'agglomération des 2 Baies en Montreuillois (CA2BM), la digue rétro-littorale du Bois des Sapins protège contre la submersion marine une population de plus de 8 000 habitants sur les communes de Groffliers à Rang-du-Fliers (Pas-de-Calais). Ces travaux marquent la première étape de la mise à niveau du système d'endiguement Authie Nord dont le programme a été défini dans le cadre du PAPI Bresle-Somme-Authie.

Au droit de l'anse du Bois de Sapins, ce système d'endiguement est composé de deux ouvrages : le cordon dunaire et la digue rétro-littorale. Le cordon dunaire subit une érosion rapide depuis plusieurs décennies liées aux effets cumulés de la divagation de l'Authie et des assauts de la Manche. Malgré des rechargements annuels du cordon, l'ouverture d'une brèche n'est pas à exclure lors d'un épisode de tempête significatif.

La propagation de la houle à travers une brèche a été modélisée avec plusieurs outils pour caractériser les efforts hydrauliques sur l'ouvrage (houle et niveau d'eau). Le dimensionnement hydraulique et géotechnique a été réalisé dans le but d'assurer sa stabilité pour tous les modes de rupture concernés. La digue est protégée sur le talus côté mer par des enrochements de petite taille. Le corps de la digue est constitué d'un noyau peu perméable appuyé sur un remblai tout venant. Une clé d'étanchéité a été creusée sous l'ouvrage dans le but de réduire le risque d'érosion interne en fondation. Le noyau réalisé en craie R12, répond aux enjeux techniques en termes d'étanchéité et aux enjeux d'approvisionnement local en matériaux. En dépit des difficultés rencontrées lors des terrassements, les objectifs de perméabilité ont été atteints, et les spécifications de compactage respectées.

L'intégration de l'ouvrage dans son environnement a fait l'objet d'un effort particulier en collaboration avec le cabinet Paysagiste Atelier de l'Ile. Les enrochements ont été recouverts de terre végétale et l'ouvrage est entièrement enherbé, les pentes variables et les noues paysagères atténuent l'aspect linéaire de l'ouvrage. L'entretien sera réalisé par une combinaison de pâturage ovin et par moyens mécaniques. Des chemins pédestres et équestres sont aménagés le long et sur l'ouvrage et permettront de relier Berck et le GR120 au nord de la baie d'Authie.

Pour mettre en œuvre ces travaux, la CA2BM a dû respecter un ensemble de prescriptions techniques, administratives et environnementales préalablement à l'obtention de l'autorisation préfectorale, comprenant notamment la mise en œuvre de mesures compensatoires.

Mots-clés

Submersion marine, digue retro-littorale, cordon dunaire, craie, insertion paysagère

Abstract

Inaugurated in October 2022 by the 2 Baies en Montreuillois intermunicipality (CA2BM), the Bois des Sapins retro-coastal dike protects against marine flooding a population of more than 8,000 inhabitants in the municipalities from Groffliers until Rang-du-Fliers (Pas-de-Calais). This project marks the first step in upgrading the Authie Nord levee system, which was defined as part of the PAPI Bresle-Somme-Authie (action and prevention program against flooding).

At the Bois de Sapins cove, the protection is ensured by two structures: the dune belt and the retro-coastal dike. The dune belt has been undergoing rapid erosion for several decades linked to the cumulative effects of the wandering of the Authie river and the assaults of the English Channel. Despite annual sand furnishing of the dune belt, the opening of a breach cannot be excluded during a significant storm episode.

The propagation of the swell through a breach was modeled with several tools to characterize the hydraulic forces on the structure (swell and water level). The hydraulic and geotechnical design was carried out in order to ensure the stability for all the failure modes considered. The levee is protected on the seaside by small riprap. The body of the dike consists of a low permeable core supported by a mixed graded embankment. A sealing key was dug under the structure to reduce the risk of internal erosion. The core made of chalk, meets the technical challenges in terms of waterproofing and local sourcing of materials. Despite the difficulties encountered during earthworks, the permeability objectives have been reached, and the compaction specifications have been respected.

The visual integration of the structure was the subject of a special effort in collaboration with the landscape architect Atelier de l'Ile. The riprap is covered with topsoil and the structure is entirely grassed, the variable slopes and variable width ditches attenuate the linear aspect of the structure. Maintenance will be carried out by a combination of sheep grazing and mechanical means. Hiking and equestrian paths are built along and on the structure and will connect Berck and the GR120 north of the Bay of Authie.

To implement this work, the CA2BM had to comply with a set of technical, administrative and environmental requirements prior to obtaining the prefectural authorization, including the implementation of environmental measures.

Key Words

Coastal flooding, retro-coastal levee, dune belt, chalk, landscaping

Contexte

La baie d'Authie est un territoire riche de milieux naturels préservés et de paysages d'une grande diversité (mollières, estran et dunes). La rive nord de l'Authie et le secteur du Bois de Sapins constituent également l'un des cinq sites de France les plus exposés à l'érosion du trait de côte, avec un recul moyen de 12 m par an. Ce recul est dû notamment à la divagation de l'Authie au gré des mouvements de sable. En effet, sur la période récente, le fleuve côtier s'est mis à longer la rive et le poulier (une langue de sable) fait pression sur le chenal de l'Authie, le poussant contre le Bois de Sapins.

De nombreuses opérations ont été entreprises jusqu'à aujourd'hui afin de conforter le cordon dunaire du Bois de Sapins et ainsi prévenir le risque de submersion marine associé.

Parmi ces actions figurent notamment la création de la digue rétro-littorale du Bois de Sapins, ouvrage de protection contre la submersion marine inscrit dans le cadre du programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) Bresle-Somme-Authie. (Le terme « retro-littoral » désigne un ouvrage situé en arrière des ouvrages directement exposés aux aléas marins.)

Cet ouvrage a été créé sous maîtrise d'ouvrage de la communauté d'agglomération des 2 Baies en Montreuillois avec l'aide financière du fonds européen de développement régional et de l'État.

FIGURE 1. Vue aérienne de la baie d'Authie.

Le dimensionnement de cette digue permet de prévenir les risques de submersion marine d'occurrence centennale à l'horizon actuel. Son fonctionnement se trouve néanmoins tributaire

de la résistance du cordon dunaire Bois de Sapins, seul ouvrage à même de contenir l'érosion à laquelle fait face ce site.

Ce double système de protection (cordon dunaire – digue rétro-littorale) permet de protéger :

- près de 2 100 ha,
- jusqu'à 12 000 personnes avec leurs commerces et activités économiques,
- un ensemble de milieux naturels préservés d'eau douce, de pâturages et de zones rurales.

Conception de l'ouvrage

Hydraulique

Un modèle hydraulique a été réalisé par ARTELIA sur une emprise maritime couvrant la zone littorale entre Dieppe et Le Touquet. Les scénarios modélisés prennent en compte les paramètres maritimes (marée, houle, vent) et fluviaux (débit des fleuves côtiers). Le scénario retenu pour le dimensionnement de la digue rétro littorale est un scénario maritime centennal dans les conditions actuelles et fluvial annuel Les caractéristiques sont présentées ci-après :

Conditions maritimes au large :

- Marée C106=5,30 NGF
- Surcote marine = +1,20 m
- Houle Hs=7,3 m, Tp=11 s
- Vent D=270°N, 24,3m/s
- Surcote liée au vent de 300°N : +12 cm

Conditions fluviales

- Somme : 35 m³/s
- Authie : 7,3 m³/s
- Bresle : 8,7 m³/s

Le cordon dunaire du bois des sapins est très aminci sur un tronçon d'environ 100 m où la largeur du cordon n'est que de 20 à 30 m. Une brèche pourrait aisément se former pendant un événement tempétueux et provoquer l'inondation des zones arrière littorales. Une brèche a été simulée en considérant, de manière prudente, une ouverture sur une longueur de 100 m avec un arasement du cordon à la cote +5,5 m NGF.

FIGURE 2. Topographie du cordon dunaire.

La digue du bois des Sapins n'est sollicitée qu'en cas de rupture de cordon dunaire qui fait office de digue de 1^{er} rang et lors d'événements de type tempête par forts coefficients de marée. Ainsi, la sollicitation hydraulique la digue construite est limitée à moins d'une demi-douzaine de pics de marée haute chacun d'une durée d'environ 4 heures.

Les caractéristiques hydrauliques au pied du cordon sont : Niveau d'eau (Z_w) = +6,85 m NGF, Hauteur caractéristique de houle (H_{m0}) = 1,6 m et Période caractéristique de houle (T_p) = 9,3 s. Les résultats des modélisations hydrauliques (non présentées ici) montrent que le niveau d'eau en pied d'ouvrage est identique au niveau marin. La propagation de la houle à travers la brèche est modélisée en 1D et des abaques de diffractions sont considérées en première approche pour estimer les variations de la houle le long de la digue. Les résultats de propagation montrent que la houle est réduite à 60 cm après traversée de la brèche et qu'elle devient rapidement négligeable lorsqu'on s'éloigne de l'axe de la brèche.

FIGURE 3. Bathymétrie, niveau d'eau et houle de dimensionnement.

Le dimensionnement de la protection de talus contre la houle est réalisé conformément aux règles de dimensionnement de van der Meer [1]. Des enrochements de blocométrie 10-70 kg sont suffisants étant donné les valeurs de houle limitées devant l'ouvrage. Les règles de filtre entre les enrochements et le masque sont respectées grâce à un géotextile filtrant.

Des calculs de franchissement sont réalisés pour vérifier qu'ils restent inférieurs aux débits admissibles pour la stabilité du talus arrière. Dans le cas de talus enherbés et pour $H_{m0} < 1$ m, les valeurs admissibles sont les suivantes (Eurotop Manual 2018) :

- Débit instantané inférieur à 10 l/s/m
- Volume maximum franchissant inférieur à 500 l/m

Une estimation du volume franchissant sur toute la durée de la tempête, de l'ordre de 2 000 m³, permet de vérifier que le système de ressuyage arrière permet de drainer le volume franchi sans débordement.

Géotechnique

L'ouvrage est implanté sur des sables à la jonction entre le cordon dunaire et les formations du Marquenterre. Compte tenu du classement de l'ouvrage et de son implantation en zone sismique 1, le risque de liquéfaction est écarté. De même, si l'on prévoit des reconnaissances assez denses pour éliminer le risque lié à la présence de poches de matériaux plus lâches voire vasards, les problématiques de portance et tassements ne sont pas dimensionnantes, ces derniers se produisant essentiellement durant la montée du remblai. En revanche, l'érosion interne, compte tenu de la nature de l'assise, et la stabilité, compte tenu de contraintes foncières, sont dimensionnantes. Enfin, le chantier n'est pas auto-suffisant en matériaux et devra faire appel à de la fourniture extérieure pour le masque peu perméable et une partie de la recharge. Cette donnée est prise en compte dans la conception qui doit donner des latitudes aux entreprises pour bénéficier d'une concurrence la plus large possible.

Sur les 1187 ml de l'ouvrage l'acquisition des connaissances a porté sur :

- 10 sondages à la pelle autour de 2 m de profondeur, certains couplés à des essais Matsuo
- 4 essais in situ au pénétro-statique à 8 m
- 1 sondage carotté à 8 m avec essais Lefranc

Soit un espacement moyen de 80 ml entre points de sondages.

Ce qui a conduit à identifier l'assise comme étant constituée de sables fins propres à peu limoneux (B1, B2, B5 ou D1).

Au niveau PRO, un masque amont et une bêche de 1,25 m en matériaux peu perméables ont été retenus. Une analyse de sensibilité a été menée pour définir le niveau de bêche sur des critères de débit d'infiltration. La présence d'une protection en enrochement contre la houle et la définition d'une pente de talus de 3H/1V est favorable pour la solution de masque amont. Pour maximiser les latitudes de réemploi, un tapis aval drainant est mis en place. Il permet tout à la fois de réduire les exigences sur le masque amont peu perméable, et sur la recharge amont tout en permettant l'utilisation de matériaux proches du chantier.

FIGURE 4. Coupe d'exécution de la digue retro-littorale (source GUINTOLI).

Comme prévu lors des études, les latitudes permises par la conception ont été utilisées par l'entreprise qui a proposé un masque amont en deux parties : en craie R12 en partie basse et en sable-argileux (A1). La recharge aval étant constitué en grave sableuse 0/20 (B5) d'apport. La justification de la variante vis-à-vis des écoulements a été réalisée à l'aide du logiciel CESAR du LCPC en régime transitoire et permanent. Il a été confirmé à cette occasion que le front de saturation ne traversait pas le masque étanche. Une grille anti-fouisseur est placée sur les talus des deux côtés de l'ouvrage.

Insertion paysagère

La conception de l'ouvrage a été réalisée en collaboration avec le cabinet paysagiste ATELIER DE L'ILE dans le but de favoriser l'insertion de l'ouvrage dans son environnement. Un tracé sinueux et des pentes variables côté terre ont été intégrées pour atténuer l'artificialisation de l'ouvrage. Les talus sont recouverts de terre végétale et enherbés. Une noue paysagère longe l'ouvrage côté terre et permet la récupération des eaux. Enfin des aménagements pour les promeneurs sont prévus en crête d'ouvrage (assise, panneaux d'information).

FIGURE 5. Vue aérienne de la digue (à gauche) et du cordon dunaire (à droite) (source CA2BM).

Réalisation des travaux

Général

Les travaux de réalisation de la digue (hors mobilier architectural) se sont déroulés de février 2021 à mai 2022, soit une période totale de 15 mois. Une campagne de détection pyrotechnique a été préalablement menée pour sécuriser le site sur toute la hauteur de terrassement de la clé d'étanchéité.

Le phasage des travaux a été adapté à la conception de la digue pour une optimisation des déplacements des engins de chantier, ainsi qu'une minimisation des matériaux d'apports :

- Les pistes de chantier ont été réalisées à partir des futurs accès véhicules en périphérie de la digue, pour minimiser les impacts des travaux et optimiser les emprises mises à disposition ;
- La réalisation anticipée des mesures compensatoires à proximité immédiate du cordon dunaire a permis de dégager un stock de terre végétale de 10 000 m³ pour réemploi en partie supérieure du corps de digue ; ce volume s'ajoute aux 40 000 m³ de terre végétale issus du décapage préalable sous l'emprise de l'ouvrage ;
- Les déblais de la clé d'étanchéité (6 000 m³) ont été directement mis en œuvre à l'avancement au niveau des matériaux tout venant du corps de digue, après vérification de la compatibilité des propriétés géotechniques en regard des exigences imposées ;
- Les travaux se sont déroulés simultanément depuis les deux extrémités du cordon pour converger en partie centrale au niveau de la route d'accès principal.

Les travaux ont été marqués par des épisodes pluvieux intenses rendant difficile les phases de terrassement en partie supérieure. Plus d'une vingtaine de jours d'intempéries ont été comptabilisés sur le chantier.

Retour d'expérience sur l'utilisation de craie en remblais

De la craie de type R12h au sens du GTR issue d'une carrière locale a été utilisée pour la réalisation du masque de la digue. Des planches d'essais ont été réalisées pour vérifier que ce matériau répondait aux spécifications techniques en termes d'homogénéité de compactage, de densité et de teneur en eau.

FIGURE 6. Mise en œuvre et contrôle de la craie.

La méthode retenue consiste à mettre en œuvre une première couche épaisse (80cm), puis procéder à une mise en attente de 1 à 3 jours, puis compactage (6 passes pieds dameurs VP4 à 3 km/h). Par la suite, des couches de 40 cm sont mises en œuvre et compactées de la même façon (cf. 1 et 2 sur la figure 6).

Lors de la réalisation des planches d'essai, des difficultés de mise en œuvre ont été rencontrées (matelassage, difficulté au compactage) qui s'expliquent par la teneur en eau importante du matériau d'apport (parfois $W_{nat} > 30\%$). La courbe proctor est très plate, avec 95% de la densité OPN à WOPN+8. Lors du compactage, le matériau se fragmente (cf.3), se sature (diminution du vide d'air) et la densité plafonne.

Des essais in situ au double anneau ont été réalisés sur la craie compactée (cf.4) pour mesurer le coefficient d'infiltration qui s'apparente à une perméabilité verticale. Ces essais permettent de valider l'ordre de grandeur (1.10^{-8} m/s soit inférieur à l'objectif de 1.10^{-6} m/s).

Gestion, entretiens et usages

La digue rétro-littorale du bois de sapins a été conçue afin d'accueillir plusieurs accès et chemins techniques de service permettant la bonne gestion de l'ouvrage. Ainsi, ce sont trois chemins qui permettent la circulation le long des 1 200 mètres linéaires de l'ouvrage :

- deux en pied de digue, l'un côté cordon dunaire, l'autre côté parcelles agricoles
- une piste de 3 m de largeur en crête d'ouvrage

Ces 3 pistes se rejoignent à l'extrémité sud de l'ouvrage, via une raquette de retournement dimensionnée pour le passage d'engins de chantier nécessaires à l'entretien de l'ouvrage.

En termes d'entretien, les talus herbacés de la digue nécessitent a minima une fauche annuelle. Celle-ci se fait à l'aide de tracteurs équipés de bras de fauche et par des moyens classiques d'entretien de milieux naturels/ espaces verts.

L'ensemble du site de la digue rétro-littorale a également été équipé de clôtures et de barrières d'accès afin, d'une part de limiter les accès aux engins motorisés aux seuls ayant droit du site, et d'autre part d'envisager à court terme l'entretien de la végétation par pâturage ovin extensif.

FIGURE 7. Vue du talus coté terre après fauchage mécanique.

L'ensemble de ces aménagements permet également d'accueillir le public. La digue rétro-littorale permet maintenant de faire la liaison par le biais de liaisons douces (pédestres, cyclables et équestres) entre les différentes boucles de randonnée existantes sur les communes de Berck-sur-Mer et Groffliers. Des bancs d'accueil du public et des panneaux d'interprétation ont été posés sur et à proximité immédiate de l'ouvrage. Le chemin de service en pied d'ouvrage côté terre a également été dimensionné afin de permettre le passage des engins agricoles de l'exploitant des terres attenantes.

Mesures compensatoires et coûts de l'opération

Pour mettre en œuvre ces travaux, la CA2BM a dû respecter un ensemble de prescriptions techniques, administratives et environnementales préalablement à l'obtention de l'autorisation préfectorale. Parmi celle-ci, la CA2BM a développé une mesure compensatoire aux aménagements ayant permis de créer la digue rétro-littorale en restaurant près de 7 ha de zone humide. Cet espace, intégré au contexte de dépression arrière littorale à proximité immédiate de la digue rétro-littorale, propose la création de prairies mouilleuses, de roselières et mégaphorbiaies ainsi que de prairies humides permettant la recolonisation du milieu par les espèces endogènes.

Les coûts des travaux s'élèvent à 2,60 M€ dont 133 k€ de mesures compensatoires et 54 k€ d'aménagement pour le public. Les coûts de maîtrise d'œuvre s'élèvent à 240 k€ y compris les campagnes d'investigations géotechniques et hors dossiers règlementaires. Les acquisitions foncières, les indemnités respectivement d'éviction et d'occupation temporaires des terrains s'élèvent à 230 k€. Une surface de 37 558 m² de terrains agricoles situés entre la digue rétro-littorale et le cordon dunaire a été acquise par la CA2BM et sera prochainement rétrocédée au conservatoire du littoral qui en assurera la gestion.

Remerciements

Nous tenons à remercier la maîtrise d'ouvrage pour sa collaboration lors de la rédaction de cette publication et pour sa confiance depuis le début des études du système d'endiguement Authie Nord. Nous remercions aussi tous les membres de l'équipe de maîtrise d'œuvre, en particulier nos collègues d'ARTELIA, ATELIER DE L'ILE et ALFA ENVIRONNEMENT, et de l'entreprise GUINTOLI qui ont contribué à la réussite de ce projet. Enfin merci à Sarah Moukalisse qui a préparé la figure 3.

Références

- [1] Van der Meer J.W. (1988). Rock slopes and gravel beaches under wave attack. PhD thesis, Delft University of Technology, Delft.
- [2] Van der Meer J.W., Allsop N.W.H., Bruce T., De Rouck J., Kortenhaus A., Pullen T., Schüttrumpf H., Troch P., Zanuttigh, B. (2018). EurOtop, Manual on wave overtopping of sea defences and related structures.